

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБОРОННОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ПЕРЕДОДНІ РОЗВ'ЯЗАННЯ РОСІЄЮ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ*Мартиненко М.С.**аспірантка, Київська дипломатична академія (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0009-0000-2550-1248>***THE CONDITION AND CHARACTERISTICS OF DEFENSIVE CONSCIOUSNESS IN UKRAINIAN SOCIETY PRIOR TO RUSSIA'S INVASION OF UKRAINE***Martynenko M.**PhD Student, Kyiv Diplomatic Academy, (Kyiv, of Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0000-2550-1248>***Анотація**

Мета статті полягає в оцінюванні стану та з'ясуванні особливостей функціонування оборонної свідомості українського суспільства на передодні розв'язання Росією війни проти України. Для вирішення завдань дослідження використовувалися системно-ситуаційний підхід, аксіоматичний метод.

Встановлено, що у вітчизняному військово-філософському та військово-політологічному дискурсах представлено: 1) аксіому державного будівництва, яка засвідчує політичну виправданість утримання силових органів у сучасному демократичному суспільстві; 2) аксіому демонтажу військової сфери та ліквідації військової могутності держави-мішені агресії як початку руйнування її державності й подальшого знищення як самостійного суб'єкта міжнародних відносин; 3) аксіому, яка засвідчує, що із втратою державою одного з найважливіших лейтмотивів свого існування, а саме використання військової сили для захисту населення та територіальної цілісності країни – унеможливується формування оборонної свідомості суспільства та скорочуються можливості цієї держави щодо впливу на єдність суспільства в цілому.

З'ясовано, що Росія в практиці геополітичного протиборства проти України традиційно застосовувала вищевказані аксіоми для превентивного послаблення Української держави, що дало їй змогу досягнути таких результатів: 1) «ідеологічна несамодостатність української нації» (за визначенням російських стратегів), тобто відсутність офіційно прийнятої державної та воєнної ідеології в Україні сформувала передумови для розгортання: ідеологічної кризи у сфері державного будівництва, що спричинило ситуацію практичної відсутності патріотичної адміністративної еліти України, патріотичної національної інтелігенції, патріотичної військової еліти; воєнно-ідеологічної кризи, кризи суспільно-владних відносин у сфері оборони, кризи державного військового управління, кризи системи воєнної безпеки держави, кризи системи управління мотивацією до збройного захисту України; кризи інфраструктури (механізмів) розроблення та реалізації державної політики національної безпеки загалом, і воєнної політики держави зокрема; 2) неготовність України до війни з Росією та її об'єктність. Такий стан справ можна пояснити не сформованістю оборонної свідомості українського суспільства, відсутністю в адміністративній еліти України державницького ідеологічного стрижня й практичною відсутністю власної патріотичної військової еліти та безпорадністю і дезорієнтованістю інтелігенції.

Abstract

The aim of this article is to assess the condition and determine the specific features of the functioning of defensive consciousness in Ukrainian society on the eve of Russia's war against Ukraine. To achieve the research objectives, a systemic-situational approach and the axiomatic method were employed.

It has been established that Ukrainian military-philosophical and military-political discourses contain: 1) the axiom of state-building, which confirms the political justification for maintaining security and defense institutions in a modern democratic society; 2) the axiom of dismantling the military sphere and eliminating the military power of a target state as the beginning of the destruction of its statehood and its subsequent elimination as an independent actor in international relations; 3) the axiom that with the loss of one of the state's key existential leitmotifs – namely, the use of military force to protect the population and territorial integrity – it becomes impossible to form defensive consciousness within society, and the state's ability to ensure social unity is significantly reduced.

It is shown that Russia, in its geopolitical confrontation with Ukraine, has consistently applied the above-mentioned axioms as tools of preventive weakening of the Ukrainian state. This strategy enabled Russia to achieve the following outcomes: 1) the so-called “ideological insufficiency of the Ukrainian nation” (as defined by Russian strategists), that is, the absence of an officially adopted state and military ideology in Ukraine created the conditions for a broader ideological crisis in state-building. This led to a practical lack of a patriotic administrative elite, patriotic national intelligentsia, and patriotic military leadership; a military-ideological crisis; a crisis in civil-military relations in the defense sector; a crisis of national military governance; a crisis in the state's military security system; a breakdown in motivation for armed defense of Ukraine; and a crisis of the infrastructure (mechanisms) for developing and implementing national security and military policy; 2) Ukraine's unpreparedness for war with the Russian Federation and its resulting status as a passive object of aggression. This situation can be explained by the underdeveloped state

of defensive consciousness in Ukrainian society, the absence of a strong ideological foundation among the administrative elite, the near-complete lack of patriotic military elite, and the helplessness and disorientation of the intelligentsia.

Ключові слова: аксіома державного будівництва, аксіома ліквідації військової могутності держави-мішені агресії, аксіома унеможливлення формування оборонної свідомості суспільства, оборонна свідомість українського суспільства, російсько-українська війна.

Keywords: axiom of state-building, axiom of dismantling the military power of a target state, axiom of the impossibility of forming societal defensive consciousness, defensive consciousness of Ukrainian society, Russo-Ukrainian war.

Постановка проблеми в загальному вигляді.

У Стратегії національної безпеки України [1] серед актуальних загроз національній безпеці України визначено агресивні дії Російської Федерації (РФ), що здійснюються для виснаження української економіки та підриву суспільно-політичної стабільності для знищення Української держави і захоплення її території. За таких умов Україна продовжує героїчний спротив неспровокованій збройній агресії держави-окупанта. Цей спротив має не лише військову, а й культурну складову, адже саме у війні за ідентичність вирішується питання суб'єктності української політичної нації. Саме тому Законом України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» [2] основним завданням державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності визначено формування оборонної свідомості, громадянської стійкості, патріотизму. Водночас, цим Законом визначено, що державна політика у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності формується на основі наукових досліджень з урахуванням прогнозів, статистичних даних, експертних висновків і громадської думки.

Ця обставина визначає зв'язок загальної проблеми всебічного забезпечення всеохоплюючої оборони України та національного спротиву російській агресії з *найважливішими науковими та практичними завданнями дослідження* проблем теорії і практики утвердження української національної та громадянської ідентичності, формування оборонної свідомості українського суспільства.

Аналіз актуальних досліджень і публікацій.

Проаналізувавши актуальні дослідження та наукові публікації можна зробити висновок, що проблемам духовного потенціалу Збройних Сил України та військової могутності України присвячено наукові праці вітчизняних науковців, зокрема В. Абрамова [3], С. Бодрука [4], О. Борнікової [5], О. Волянюка [6], В. Головченка й М. Дорошка [7], О. Житника [8], Г. Перепелиці [9], В. Смолянюка [10], М. Розумного [11], І. Рушенка [12], О. Краснокутського [13], М. Шевченка [14; 15]. Зокрема В. Абрамов визначив роль і місце духовного потенціалу збройних сил у структурі військової могутності держави. Бодрук О. вивів аксіому, яка засвідчує, що із втратою державою одного з найважливіших лейтмотивів свого існування, а саме використання військової сили для захисту населення та територіальної цілісності країни – унеможливує формування оборонної свідомості суспільства та скорочує можливості цієї держави впливу на єдність суспільства в цілому. Бортнікова

О. систематизувала аксіоми воєнної політики в умовах війни, реалізація яких створює передумови досягнення перемоги. Волянюк О. обґрунтувала необхідність розвитку державної політики у сфері оборонної свідомості українського суспільства через науково обґрунтовані концепти та поширення політичних цінностей, які відповідають сучасним викликам національної безпеки і оборони. Перепелиця Г. та Рушенко І. описали російсько-українську війну як зіткнення протилежних ідентичностей. Смолянюк В. вивів: 1) аксіому державного будівництва, яка засвідчує політичну виправданість утримання силових органів, і в тому числі й збройних сил у сучасному демократичному суспільстві; 2) аксіому демонтажу військової сфери й ліквідації військової могутності держави-мішені агресії як початку руйнування її державності та подальшого знищення як самостійного суб'єкта міжнародних відносин. Шевченко М. описав метод непрямих дій для превентивного послаблення опонента / ворога під час геополітичного протиборства. Розумний М. надав оцінку стану оборонної свідомості українського суспільства на передодні початку сучасної російсько-української війни.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значну кількість праць, в яких розглядаються актуальні проблеми духовного потенціалу Збройних Сил (ЗС) України та військової могутності України, маємо констатувати незначну кількість наукових розробок проблеми формування та функціонування оборонної свідомості українського суспільства на передодні розв'язання російсько-української війни.

Метою статті є оцінка стану та з'ясування особливостей функціонування оборонної свідомості українського суспільства на передодні розв'язання Росією війни проти України. Це, на наше переконання, дасть у подальшому змогу розробляти та реалізовувати державну політику у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності на основі результатів наукових досліджень з урахуванням поточного та прогнозованого стану оборонної свідомості українського суспільства.

Для вирішення завдань дослідження нами використовувалися: системно-ситуаційний підхід для оцінки стану та охарактеризування особливостей функціонування оборонної свідомості українського суспільства на передодні розв'язання Росією війни проти України; аксіоматичний метод для визначення мети і цілей державної політика у сфері формування та функціонування оборонної свідомості українського суспільства.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Зарубіжна дослідниця М. Калдор у книзі «Нові і старі війни: організоване насильство в глобальну епоху» визначила «еталон» управління новими війнами:

цілі «нових» війн не є політичними в традиційному смислі, вони пов'язані з «політикою ідентичності», а не з ідеологічним або «геополітичним» обґрунтуванням «національних інтересів»;

бій (і навіть контроль території) перстає бути головним засобом, «нова війна» – це війна переважно з населенням, а ніж з озброєним противником;

«нова» війна ведеться за рахунок специфічної воєнної економіки, децентралізованої, яка залежить від зовнішніх джерел (гуманітарна допомога, участь діаспор та ін.), кримінальних доходів від торгівлі зброєю або наркотиками [16].

Акцентуємо увагу на «політиці ідентичності» в контексті завдань управління «новими» війнами до яких можна віднести й сучасну російсько-українську війну.

Вітчизняний дослідник В. Смолянюк вивів аксіому державного будівництва, яка засвідчує політичну виправданість утримання силових органів у сучасному демократичному суспільстві [10, с.139]. Тобто, армія і поліція є найбільш переконливими соціальними інститутами, які покликані здійснювати колективне структуроване насильство в контексті відстоювання інтересів політично організованої спільноти. І далі В. Смолянюк вказує на існування системи соціально-психологічних механізмів рефлексії явища військової могутності, яка структурно включає:

1) механізм усвідомлення особистісних потреб, пов'язаних із необхідністю силового впливу на довколишній світ, у вигляді інтересів;

2) механізм трансформації силових інтересів у силу (антисилу) мету особистої діяльності;

3) механізм формування індивідуальної агресивної (миролюбної) поведінки і системи індивідуальних соціальних відносин відповідно до силових детермінант мети діяльності;

4) механізм переходу від індивідуальної поведінки окремої людини й детермінованою такою поведінкою індивідуального сприйняття оточуючого світу крізь призму його войовничості до системи соціальної поведінки, а також до системи соціальних відносин у надперсональних суспільних структурах, орієнтованих на вирішення загальносуспільних силових завдань;

5) механізм системної мотивації суспільної життєдіяльності у сфері оборони (нападу) як результату взаємодії розгалуженої сукупності потреб, інтересів і ціннісних орієнтацій окремих індивідуальностей та їх мікросоціальних об'єднань;

6) механізм формування особистісної ролі у системі макро- і мікросоціальних військово-силових стосунків, індивідуального стилю міжособистісних відносин з іншими учасниками силового процесу, а також індивідуального когнітивного стилю усвідомлення агресивної природи соціального оточення йі адекватного визначення власних координат у його динаміці;

7) механізм адаптації (приспосовування) соціальної групи, суспільств і держави до динамічних умов глобальної життєдіяльності і координатній системі «війна – мир» для забезпечення оптимальних умов власного функціонування;

8) механізм саморегуляції суспільної поведінки великих соціальних груп і суспільства загалом, в основі чого перебуває взаємодія мотиваційної (внутрішньої) і стимуляційної (зовнішньої) підсистем людської життєдіяльності, сукупність яких утворює диспозиційну систему групового або загальносуспільного рівнів;

9) механізм формування ціннісно-орієнтаційної єдності суспільства у військових питаннях – одним із найскладніших механізмів фіксації суспільної згуртованості по відношенню до цільових систем спільної життєдіяльності в умовах силового впливу провідних суб'єктів геополітики на решту країн планети.

На думку В. Смолянюка, дія вищезазначеної системи соціально-психологічних механізмів рефлексії військової проблематики сучасного суспільства обов'язково корегується його національно-етнічними характеристиками, які істотно впливають на практичне вирішення проблеми військової могутності у конкретно-історичних обставинах еволюції державотворчого процесу [10, с.141-152].

Доречно зауважити, що патріотизм як одна з національно етнічних характеристик слугує підґрунтям існування держави та нації. Це почуття базується на таких поняттях: «рідна земля», «Вітчизна», «Батьківщина» – суб'єктивних образах, що виникають у результаті життєдіяльності людини на конкретній території. Інший вітчизняний дослідник О. Бодрук довів, що втрата патріотичних почуттів, готовності до збройного захисту Батьківщини є однією з суттєвих причин «вмирання держави» [4, с.86].

Смолянюк В. констатує, що у 1990-х рр. соціально-психологічні механізми рефлексії військово-силової проблематики в українському суспільстві та державі були розрізненими, фрагментарними, різноспрямованими чинниками соціальної взаємодії, які не поляризувалися загальносуспільною позицією стосовно важливості оборонних проблем України [10, с.157].

Цієї ж думки дотримується дослідник Г. Перепелиця, який за результатами наукового дослідження російсько-українських війн робить висновки:

1. «Великою мірою відсутність імунітету на російську загрозу неодноразово була чи не основною причиною поразок українців у російсько-українських війнах. Часом не вкладається у свідомість ступінь довірливості й наївності українців щодо підступності планів росіян у найвирішальніші моменти визначальних битв» [9, с.862-863].

2. Ментальний «малоросійський» сегмент в українському суспільстві та його владна еліта є потенційним внутрішнім викликом державному суверенітету й соборності України, що використовується Росією задля досягнення цілей неокolonіальної політики [9, с.868].

3. «... другою вадою України є прокляття «буферної зони», коли вона опинилася в епіцентрі геополітичного протистояння між ключовими європейськими і світовими гравцями, які намагалися захопити цю «серединну» територію» [9, с.867]. Таке геополітичне положення України змушувало частину української еліти заради виживання відмовитися від власної державності й національної ідентичності й шукати кращої долі в сильнішій російській державності ціною власної свободи. Друга частина української еліти продовжувала боротися за українську державність та гуртувати українську націю. «Ці дві світоглядні парадигми бачення майбутнього України існують дотепер, навіть попри те, що Україна вже чверть століття як незалежна держава» [9, с.867].

Доречно зауважити, що вадою України є не лише прокляття «буферної зони», а й прокляття «лімітрофу» як міжцивілізаційного простору між західною цивілізацією та слов'яно-православною цивілізацією (за С. Хантінгтоном) [17]. За таких умов, в Україні були відсутні – духовна, політична та конфесійна єдність українського суспільства, а також його зріла геополітична ідентифікація [18].

Акцентуємо увагу на тому, що порушення механізму самоідентифікації є ахронія та атонія – втрата людиною часових і соціально-просторових, ціннісних координат. Це, насамкінець призводить до деривації – протестних дій [19, с.50]. На переконання російських стратегів, саме унеможливлення формування національної самоідентифікації українського суспільства було, є і буде запорукою відсутності української політичної нації та нежиттє-спроможності Української держави [20]. І далі Г. Перепелиця зазначає, що російсько-український конфлікт є зіткненням протилежних ідентичностей [9, с.40-41].

Цієї ж думки дотримується й І. Рущенко [12]. Це робить російсько-український конфлікт надзвичайно гострим і тривалим, у якому реалізація інтересів однієї із сторін відбувається за рахунок унеможливлення реалізації інтересів іншої. При цьому дослідник виокремлює чотири кола антагонізмів:

мале коло антагонізмів – це антагонізм із приводу «життєвого простору»;

середнє коло – антагонізм із приводу влади («державність»);

велике коло – антагонізм національних ідентичностей («нація», «народ»);

мегаколо – антагонізм із приводу місця в системі міжнародних відносин (суб'єкт, статус).

Зазначені кола антагонізмів сплетені в один вузол і постійно підживлюють одне одного у процесі розвитку конфлікту [9, с.44].

Дослідник В. Смолянок вивів аксіому демонстрації військової сфери й ліквідації військової могутності держави-мішені агресії як початку руйнування її державності й подальшого знищення як самостійного суб'єкта міжнародних відносин [10, с.42].

Є сенс зауважити, що в практиці геополітичного протиборства традиційно застосовують метод непрямих дій для превентивного послаблення опонента / ворога, що краще всього досягається:

у політиці шляхом підміни у опонента / ворога цінностей, мети та сенсу політичної та воєнно-політичної діяльності;

у війні, як ідеї – підміною у противника «образу Батьківщини» та «образу ворога» (розмиття цілей оборонної політики – «кого або що» від «кого» захищати) та з допомогою рефлексивного управління цілями війни;

у війні, як практиці веденні воєнних дій – виманованням противника із займаних позицій оборони [14].

Метод непрямих дій комплексно застосовувався Росією під час боротьби з Українською державністю. При цьому, як слушно зазначив дослідник І. Рущенко, росіяни в боротьбі з Україною дотримувалися стратегічного наративу: якщо ти живеш мирним життям, а проти тебе ведуть війну, і ти про це не здогадуєшся, то ти її вже програв [12, с.192].

У монографії М. Розумного «Виклики національного самовизначення» увага акцентується на сфері ідентичності в геополітичному протиборстві сучасності. Він констатує, що підірив основ національної ідентичності під час інформаційно-психологічного протиборства має на меті:

інспірування внутрішніх розколів, політичну дестабілізацію, позбавлення держави-мішені агресії міцних позицій на міжнародній арені [11, с.45];

втрата колективної ідентичності чи поява сумнівів стосовно її виправданості, актуальності й адекватності, що насамкінець призводить до моральної фрустрації індивіда, його світоглядної невизначеності, девальвації ціннісно-нормативного підґрунтя суспільного життя загалом [11, с.49].

Дослідник М. Розумний репрезентує схему імперської практики Росії по захопленню територій:

на етапі підготовки до захоплення територій застосовується тактика дестабілізації – провокування розбрату в суспільстві, війна ідентичностей, дискредитація самої ідеї незалежності та її носіїв у минулому і в теперішньому, кастинги намісників, залякування та підкуп конкретних людей, від яких залежить національний вибір;

після етапу приєднання країни – жорсткий контроль над усіма адміністративними й економічними важелями і ресурсами, ідеологічна цензура, за необхідності – застосування сили або тотального терору [11, с.160-161].

Росія вдалася до реалізації сценарію відкритої збройної агресії проти України, який містив три етапи:

воєнна окупація Криму;

захоплення східних і південних регіонів України [7, с.158];

захоплення Києва й центральних областей України [21].

При прийнятті рішення про розв'язання війни проти України, Путін керувався такою логікою – для повалення державного суверенітету України та знищення її як держави необхідно:

повністю знищити її збройні сили, придушити будь-який збройний опір;

окупувати всю або переважну частину України [9, с.444].

У вітчизняному військово-філософському та військово-політологічному дискурсах доведено, що відсутність офіційно прийнятої державної та воєнної ідеології створює передумови:

для розгортання ідеологічної кризи у сфері державного будівництва [13];

практичної відсутності патріотичної адміністративної еліти України, патріотичної національної інтелігенції, патріотичної військової еліти [11, с.116];

для розгортання воєнно-ідеологічної кризи, кризи суспільно-владних відносин у сфері оборони, кризи державного військового управління, кризи системи воєнної безпеки держави, кризи системи управління мотивацією до збройного захисту України [3; 15];

для розгортання кризи інфраструктури (механізмів) розроблення та реалізації державної політики національної безпеки і воєнної політики держави [8].

Дослідник О. Бодрук вивів аксіому, яка засвідчує, що із втратою державою одного з найважливіших лейтмотивів свого існування, а саме використання військової сили для захисту населення та територіальної цілісності країни – унеможлиблює формування оборонної свідомості суспільства та скорочує можливості цієї держави впливу на єдність суспільства в цілому [4, с.27].

Прикладом не сформованості оборонної свідомості українського суспільства є ситуація ментальної та інтелектуальної неготовності України до війни з боку Росії. Дослідники В. Головченко та М. Дорошко пишуть, що «українці вже звикли до дипломатичного, інформаційного, економічного й фінансового тиску з боку Росії, її перманентного втручання у внутрішні справи, але всерйоз не передбачали початку справжньої війни» [7, с.6]. Дослідник М. Розумний також констатує: «Україна не була готова до війни. Громадянське суспільство не було готове до революції й оновлення влади. Спецслужби не були готові до диверсій і збройних захоплень органів влади. Ми не знали достеменно, чого очікує від нас Захід і які наміри стосовно нас у Росії» [11, с.188]. І далі М. Розумний продовжує: «... такий стан сліпоти й безпорадності проворює агресора. Ми – ідеальний засіб для задоволення чужих інтересів. Тому що наша сліпота пов'язана з нашою об'єктивністю в усіх можливих видах стосунків – воєнних, політичних, інформаційних, економічних, культурних» [11, с.188]. Об'єктивність України також пояснюється відсутністю в адміністративній еліті України державницького ідеологічного стрижня й «практичною відсутністю власної патріотичної військової еліти та безпорадністю і дезорієнтованістю інтелігенції» [11, с.116].

Наслідком ситуації, що склалася у сфері державного та військового управління України стала цілковита розгубленість і бездіяльність вищого політичного керівництва держави, дезорієнтація військово-політичного керівництва держави. Це, закономірно, вкрай негативно вплинуло на подальший перебіг подій щодо захоплення агресором Криму [22, с.364].

Отже, Росія до початку реалізації сценарію відкритої збройної агресії проти України застосувала технології боротьби з Українською державністю в напрямку превентивного послаблення її опору під час міждержавного протиборства та позбавлення України суб'єктності, що унеможливило повноцінне визначення Українською державою:

1) національних інтересів, зокрема інтересу виживання народу України та незалежної Української держави; життєво важливого національного інтересу – збереження сприятливих умов існування українського народу та держави;

2) системи заходів щодо адекватного й своєчасного відстоювання згаданих інтересів.

У вітчизняному військово-філософському та військово-політологічному дискурсах доведено, що: війна змінює свідомість і світосприйняття людини, окремих соціальних когорт і цілих суспільств [23, с.4];

національна самосвідомість, як правило «формується в національно-визвольних рухах або у війнах із зовнішнім ворогом, що супроводжується ідеологічними націоналізмом, уніфікацією ідентичності з допомогою школи і преси тощо» [11, с.78];

після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну політика ідентичності зростає у статусі, як частина політики національної безпеки і оборонної політики [6, с.113].

На думку вітчизняних дослідників Г. Перепелиці та О. Бортнікової, щоб уникнути фатальної перспективи – повне знищення Української держави та українського народу, насамперед необхідно:

вичавити із суспільної свідомості українців комплекс «молодшого брата» й усвідомити перманентність загрози з боку Росії існуванню України і української нації загалом;

подолати прокляття «буферної зони» шляхом входження в євроатлантичний цивілізаційний простір або утворення нового об'єднання, наприклад, Балто-Чорноморського співробітництва;

демонтувати олігархічно-клептократичний режим в Україні, який може зберегтися в умовах відновлення тісних зв'язків з Росією [9, с.870];

прийняти аксіому воєнної політики в умовах війни, як необхідні передумови досягнення перемоги, а саме:

чітка визначеність політичних цілей війни;

віра у перемогу та суспільна єдність «народ – армія – держава» з питань збройного захисту Батьківщини;

стійка мотиваційна готовність військовослужбовців національних військових формувань до збройного захисту Батьківщини;

віра військовослужбовців у силу своєї зброї;

оптимальний баланс між рівнем гарантованого забезпечення воєнної безпеки держави та її економічними можливостями;

оптимальний баланс між рівнем гарантованого забезпечення воєнної безпеки держави та її військово-технічними можливостями [5].

Підсумовуючи вищевикладене можемо дійти таких **висновків**.

Встановлено, що у вітчизняному військово-філософському та військово-політологічному дискурсах представлено:

1) аксіому державного будівництва, яка засвідчує політичну виправданість утримання силових органів у сучасному демократичному суспільстві;

2) аксіому демонтажу військової сфери та ліквідації військової могутності держави-мішені агресії як початку руйнування її державності й подальшого знищення як самостійного суб'єкта міжнародних відносин;

3) аксіому, яка засвідчує, що із втратою державою одного з найважливіших лейтмотивів свого існування, а саме використання військової сили для захисту населення та територіальної цілісності країни – унеможливується формування оборонної свідомості суспільства та скорочуються можливості цієї держави щодо впливу на єдність суспільства в цілому.

З'ясовано, що Росія в практиці геополітичного протиборства проти України традиційно застосовувала вищенаведені аксіоми для превентивного послаблення Української держави, що дало їй змогу досягнути таких результатів:

1) «ідеологічна несамодостатність української нації» (за визначенням російських стратегів), тобто відсутність офіційно прийнятої державної та воєнної ідеології в Україні сформувала передумови для розгортання:

ідеологічної кризи у сфері державного будівництва, що спричинило ситуацію практичної відсутності патріотичної адміністративної еліти України, патріотичної національної інтелігенції, патріотичної військової еліти;

воєнно-ідеологічної кризи, кризи суспільно-владних відносин у сфері оборони, кризи державного військового управління, кризи системи воєнної безпеки держави, кризи системи управління мотивацією до збройного захисту України;

кризи інфраструктури (механізмів) розроблення та реалізації державної політики національної безпеки загалом, і воєнної політики держави зокрема;

2) неготовність України до війни з Росією та її об'єктність. Такий стан справ можна пояснити не сформованістю оборонної свідомості українського суспільства, відсутністю в адміністративній еліти України державницького ідеологічного стрижня й практичною відсутністю власної патріотичної військової еліти та безпорадністю і дезорієнтованістю інтелігенції.

Перспективним напрямком подальших досліджень є оцінка ідеологічних втрат під час перебігу подій російсько-української війни.

Список літератури

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037>

2. Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Відомості Верховної Ради. 2023. № 46, ст. 116.

3. Абрамов В. І. Духовний потенціал Збройних Сил України: методологія системного вивчення і регулювання: дис. ... доктора філос. наук: 09.00.03 / ІВО АПН. Київ, 2005. 390 арк.

4. Бодрук С. О. Структури воєнної безпеки: міжнародний та національний аспекти: монографія. Київ: НІПМБ, 2001. 300 с.

5. Бортнікова О. Г. Когнітивне структурування знань про перемогу у війні постіндустріальної епохи. Досвід застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах ХХ – початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності: зб. наук. пр. / кол. авторів; ред. І. І. Фурмана. Київ: ЦП «Компринт», 2025. Вип. 14. С. 94-97.

6. Воляннюк О. Національні цінності та оборонна свідомість у фокусі державної політики. Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. 2024. № 36. С. 103-116.

7. Головченко В., Дорошко М. Гібридна війна Росії проти України: історико-політичне дослідження. Київ: Ніка-Центр, 2016. 184 с.

8. Житник О. М. Формування державної політики національної безпеки в умовах трансформацій у військовій сфері: автореф. дис. ... канд. держ. упр.: 25.00.02. Київ: МАУП, 2021. 20 с.

9. Перепелиця Г. М. Україна – Росія: війна в умовах співіснування. Київ: Видав. дім «Стилос», 2017. 880 с.

10. Смоляннюк В. Ф. Військова могутність України: Теоретико-методологічні засади формування і розвитку (політологічний аналіз досвіду 1990-х років): монографія. Київ – Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. 448 с.

11. Розумний М. М. Виклики національного самовизначення: монографія. Київ: НІСД, 2016. 196 с.

12. Рущенко І. Війна цивілізацій: анатомія російсько-українського конфлікту. Київ: Видав. дім «Києво-Могилянська академія», 2020. 436 с.

13. Краснокутський О. В. Взаємозв'язок політичної та правової свідомості: проблема формування ідеології державотворення: дис. ... доктора філос. наук: 09.00.03. Запоріжжя, 2015. 499 арк.

14. Шевченко М. М. Методологічні засади аналізу міждержавного протиборства. Нова парадигма. 2007. Вип. 68. С. 125-133.

15. Шевченко М. М., Кочерга Д. А. Кризи, що загрожують національній безпеці України та національна рамка реагування на них. Досвід застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах ХХ – початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності: матеріали міжвузівського науково-практичного семінару (Київ, 25 травня 2023 р.). Київ: ЦП «Компринт», 2023. Вип. 12. С. 284-310.

16. Калдор М. Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную эпоху / пер. с англ. А. Апполонова, М. Дондуковського; ред. перевода А. Смирнов, В. Софронов. Москва: Изд-во Института Гайдара, 2016. 416 с.

17. Михальченко М. І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи: монографія. Дрогобич: ВФ «Відродження», 2004. 488 с.

18. Абрамов В. І., Шевченко М. М. Подолання дестабілізуючого впливу етнічного та релігійного чинників геополітики України в умовах розвитку демократії. Проблеми державного будівництва в Україні: матер. наук.-практ. конф., 26-27 лютого 2006 р. Київ: КМУ, 2006. С. 315-322.

19. Горлинський В. В. Філософія безпеки і сталого людського розвитку: ціннісний вимір: монографія. Київ: ПАРАПАН, 2011. 378 с.

20. Владимиров А. И. Концептуальные основы национальной стратегии России. Военно-политический аспект. URL: http://www.kadet.ru/lichno/vlad_v/v11_31.12.2004.htm

21. Зозуля О. С., Лепіхов А. В., Храпач Г. С., Шевченко М. М. Російсько-українська війна: особливості реалізації загроз державному суверенітету України та перспективи виходу з війни. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського. 2022. № 2 (75). С. 6-15.

22. Гай-Нижник П. П. Руйнація і поглинання: плани керівництва Російської Федерації щодо розколу і зруйнування держави України (2014-2015 рр.). Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 134. С. 358-370.

23. Лисенко О. Гуманітарний вимір збройних конфліктів сучасності: спроба антропологічної рефлексії. Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть: матер. Всеукр. наук. конф. / За заг. ред. проф. Г. М. Стародубець. Житомир: Полісся, 2015. С. 3-9.